

Qiziqarli geometrik yasashlarni bajarishda zamonaviy texnikalarning o'rni**NAZAROV JAMSHID MADAMINOVICH**

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Har qanday chizmani chizish uni to'g'ri taxt qilishga bog'liq bo'lganligi sababli, o'qituvchi o'quvchilarni chizmani taxt qilishning ba'zi kvdartliliklari bilan tanishtirishi kerak. Bu tanishtirish oddiy texnik detallar chizmasini bir proektsiyada bajarish misolida amalga oshiriladi. Jumladan, asosiy chiziq turlarini chizishni va ularni chizmalarda tatbiq etishni o'rganish, konkret detalda o'lchamlar qo'yishning asosiy qoidalarini ko'rib chiqish va masshtabning qo'llanilishi bilan tanishtirish zarur. Ushbu maqola Qiziqarli geometrik yasashlarni bajarishda zamonaviy texnikalarning o'rni haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Qiziqarli geometric yasashlar, texnika, innovatsion, o'qituvchi.

Аннотация: Так как прорисовка любого рисунка зависит от его правильного выполнения, учителю следует познакомить учащихся с некоторыми особенностями рисования рисунка. Это введение будет сделано на примере выполнения чертежа простой технической детали в одной проекции. В частности, необходимо научиться проводить основные виды линий и их применение на чертежах, рассмотреть основные правила нанесения размеров в конкретных деталях, познакомить с применением масштаба. В этой статье описывается роль современных техник в создании интересных геометрических рисунков.

Ключевые слова: Интересные геометрические произведения, техника, новаторство, учитель.

Abstract: Since the drawing of any drawing depends on its correct drawing, the teacher should introduce students to some features of drawing drawing. This introduction will be done on the example of making a simple technical detail drawing in one projection. In particular, it is necessary to learn to draw the main types of lines and their application in drawings, to consider the basic rules of setting dimensions in concrete details and to introduce the use of scale. This article describes the role of modern techniques in making interesting geometric designs.

Keywords: Interesting geometric creations, technique, innovative, teacher.

Chizmalar GOST ko`rsatmalariga muvofiq belgilangan tip va qalinlikdagi chiziqlar bilan chizilishini o`qituvchi ta`kidlab o`tishi kerak. Tushuntirish plakat bo`yicha va sinf doskasida grafik ishni bajarish bilan birga olib borilishi kerak. Plakatdagi tasvirni qisqa tushuntirib analiz qilgandan keyin, o`qituvchi o`quvchilarga oldindan sinf doskasida tasvirlangan texnik detalni chizib olishni taklif etadi. Bunda har bir chizikni chizish xarakteriga qattiq rioya qilinadi yoki o`quv qo`llanmada keltirilgan topshiriqlarning biridan foydalaniladi. Chizmada har bir chiziqning vazifasi va uning asosiy o`lchamlari haqida zarur Chizma chiziqlari. O`quv plakati. Chizmaning chiziqlari. 15 bo`lgan yozuv va izohlar qilish foydali bo`ladi. Bu ishni bajarishda o`quvchilardan puxtalikni talab qilish kerakki, ular shu paytdan boshlab, chizmadagi chiziq larying aniq bo`lishi qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini tushunsinlar. O`qituvchi o`quvchilardan asosiy kontur chiziqlarini o`tkazishda, grafiti «kurakcha» tarzida ochilgan «M» markali qalamdan foydalanishlarini qattiq

talab qiliy? kerak. Maktabda asosiy kontur chiziq qalinligi taxminan 1 mm deb qabul qilish maqsadga muvofiq bo`ladi. Shunga mos ravishda shtrix chiziq taxminan 0,5 mm ga teng bo`lishi kerak. Ko`pincha o`quvchilar shtrix chiziqlarni «punktir» chiziqlar deb ataydilar, o`qituvchi esa bunga e`tibor bermaydi. Ba`zi hollarda o`zi ham shu xatoni takrorlaydi. O`quvchilarga shtrix chiziqlar «M» qalam bilan, shtrixpunktir va ingichka tutash chiziqlar esa «T» markali qattiq qalam bilan chizilishini ko`rsatish kerak. Shtrixpunktir chiziqlarni biratula navbat bilan shtrixdan nuktaga o`tib chizish kerak bo`ladi. o`quvchilarning oldin shtrixlarni o`tkazib, so`ngra esa ular orasiga nuqtalarni qo`yib chiqishlariga yo`l qo`ymaslik kerak. Bunday usul bir tomondan, shtrixpunktir chiziqlarni o`tkazishda ko`p vaqtni talab qiladi, ikkinchi tomondan esa chiziq yo`nalishi aniq bo`lmaydi. Mazkur qo`llanmaning II bobida chizmachilik bo`yicha hozirgi o`quv dastursining maktablarda oldin foydalangan dasturlardan printsipial farqlari ko`rsatilgan edi. Bu farqlar dastavval shundan iboratki, hozirgi zamon dastursida kurs materiali geometrik, proektsion va texnik chizmachiliklarga qat`iy bo`linmagan. Asosiy geometrik yasashlar proektsion yoki texnik chizmalarni bajarish bilan bog`liq holda o`rganiladi. Shuning uchun chizmachilikdan birinchi darslardayoq, ya`ni o`quvchilar «yassi» detallarni bir proektsiyada tasvirlashga kirishayotganda, o`kituvchi doskada chiziqlarni o`tkazish va burchaklarni bo`lishning, aylanalarni teng bo`laklarga bo`lishning, silliq o`tishlarni (tutashmalarni) yasashning eng ratsional usullarini ko`rsatishi kerak. Yasashga doir barcha grafik masalalarni texnik formalarda bajarish kerak bo`ladi." Flanes ostiga qo`yish uchun mo`ljallangan srokladka, xrapovikli g`ildirak yoki, «yuldo`zcha» (ya`ni teshiklari yoki qirqmalari aylana bo`yicha bir tekisda joylashgan detallar)

kabi texnik detallarni chizishga kirishishdan oldin, o`qituvchi o`quvchilarga detallarni yoki ularning modellarini ko`rsatishi kerak. Detalni ko`rib o`quvchilarning o`zlari aylanani nechta teng bo`lakka bo`lish kerakligini aniqlaydilar. Bu holda o`qituvchining funktsiyasi sinf doskasida aylanani kerakli sonda teng bo`laklarga bo`lishning oddiy usulini ko`rsatishdan iborat bo`ladi. Quyish yoki mexanik ishlash natijasida hosil bo`lgan suyri -shaklidagi detallarni namoyish qilishda tekis o`tish qanday chiziqlar (yoy yoki to`g`ri chiziq kesmasi) vositasida amalga oshirilishini, u yoki bu tutashma grafik tarzda qanday bajarilishini qo`rib chiqish muhimdir. Bunday ish tartibi bilim olishdagina emas, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham egadir, chunki o`quvchilar berilgan yasashlarni amaliyada qo`llash zarurligini ko`radilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO`LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O`RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.

11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.